

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 4 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 4
2023

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1.	Ризаев Жасур Алимжанович, Агабабян Лариса Рубеновна, Давлатова Азиза, Ахмедова Азиза Тайировна, Расулова Феруза Голибовна СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ/THE STATE OF THE ORAL CAVITY IN PRE-PREGNANT WOMEN/BIRINCHI BOR HOMILADOR AYOLLARDA OG'IZ BO'SHLIG'INING HOLATI.....	7
2.	Рузимова Саодат Баходировна, Матякубова Саломат Александровна СПОСОБ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ ПЛОДА У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ/A METHOD OF PRE-PREGNANCY PREPARATION FOR MISCARRIAGE IN WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY/HOMILA KO'TARA OLMASLIKDA ANAMNEZIDA RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNI PREDGRAVIDAR TAYYORLASH USULI.....	12
3.	Салимова Тохтажан Бахтияровна, Дустова Нигора Кахрамоновна ПРИЧИНЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ОТСТАВАНИЯ РОСТА ПЛОДА В БУХАРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/REASONS FOR THE RISK OF DEVELOPING INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION SYNDROME IN THE BUKHARA POPULATION/BUXORO TUMANI POPULATSIYASIDA HOMILA O'SISHDAN ORTDA QOLISH SINDROMINING RIVOJLANISHIGA OLIV KELUVCHI HAVF OMILLARI SABABLARI.....	19
4.	Сафаров Алиаскар Турсунович ПРОФИЛАКТИКА МАССИВНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ/PREVENTION OF MASSIVE BLEEDING DURING CAESAREAN SECTION/KESARCHA KESISH VAQTIDA MASSIV QON KETISHNI OLDINI OLISH....	26
5.	Сафарова Зарина Рахимовна, Мухамадиева Саодатхон Мансуровна МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО/MEDICAL AND SOCIAL FACTORS AFFECTING THE COURSE OF PREGNANCY AND PERINATAL OUTCOMES IN WOMEN AFTER IVF PROCEDURE/AYOLLARDA IVF TARTIBIDAN KEYIN HOMILAYLIK KURINI VA PERINATAL NATIJALARGA TA'SIR ETUVCHI TIBIBIY VA IJTIMOY OMILLAR.....	30
6.	Тожиева И.М. МИОКИН ИРИСИН КАК НОВЫЙ МАРКЕР СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/MIYOKIN IRISIN AS A NEW MARKER OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME/MIYOKIN IRISIN POLIKISTIK TUXUMDON SINDROMINING YANGI BELGISI SIFATIDA.....	35
7.	Тухтабаев Анвар Алишерович, Каримов Ахмад Хошимович ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ МИОКАРДИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ/SIGNIFICANCE OF LABORATORY MARKERS IN COVID-19 ASSOCIATED MYOCARDITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA COVID-19 BILAN BOG'LIQ MIOKARDITDA LABORATOR MARKERLARNING ANAMIYATI.....	40
8.	Умаров Ш.Б., Мавлянова Н.Н. К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ И АССОЦИИИ ПОЛИМОРФИЗМА ПЕ 105VAL ГЕНА GSTP1 В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИИ СИНДРОМА АШЕРМАНА В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK POPULYATSIYASIDA ASHERMAN SINDROMINING RIVOJLANISHIDA ПЕ 105VAL GSTP1 GENINING ALLELIK VARIANTLARI VA POLIMORFIZM ASSOTSIATSIYASI ANIQLANISH HOLATI/ON THE RESULTS OF THE DETECTION OF VARIANT VARIANTS AND THE ASSOCIATION OF POLYMORPHISM ПЕ 105VAL OF THE GSTP1 GENE IN THE MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF ASHIRMAN'S SYNDROME IN THE UZBEK POPULATION.....	45
9.	Умματοва Рано Шагдаровна, Юсупов Усман Юлдашевич ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА ПРОТРОМБИНОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ/EFFICIENCY OF PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE IN MASSIVE OBSTETRIC BLEEDINGS/MASSIV AKUSHERLIK QON KETISHLARIDA PROTROMBIN KOMPLEKS KONSENTRATINING SAMARADORLIGI.....	50
10.	Усманова Мохинур Дилшод кизи, Якубова Олтиной Абдуганиевна, Насирова Феруза Жумабаевна СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ГИПОТИРЕОЗ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ/SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF HYPERTENSIVE CONDITIONS IN PREGNANT WOMEN IN THE ANDIZHAN REGION/SUBKLINIK GIPOTIREOZ ANDIJON VILOYATI HOMILADOR AYOLLARIDA GIPERTENZIV HOLATLARNI RIVOJLANISHINING XAVF OMILI SIFATIDA.....	55
11.	Уринова Розагул Шахобиддин кизи АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАННЕГО ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ/ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EARLY GENITAL PROLAPSE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AND IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR THEIR DEVELOPMENT/REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA ERTA JINSIY A'ZOLARNING PROLAPSASINI RIVOJLANISHI TAHLILI VA ULARNING RIVOJLANISHI XAVF OMILLARINI ANIQLASH.....	63
12.	Хамроева Лола Кахоровна, Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Таировна, Мунинова Замира Муминовна СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ/SOMATIC PATHOLOGY IN ADOLESCENTS WITH MENSTRUAL FUNCTION DISORDERS/MENSTRUAL FUNKSIYASI BUZILGAN O'SMIRLARDA SOMATIK PATOLOGIYA.....	72
13.	Холмуродова Адиба Шермамаговна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Хамраева Лола Каххаровна ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРЕССИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ/THE ROLE OF MOLECULAR GENETIC POLYMORPHISMS IN THE FORMATION OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA PROGRESSION/SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING RIVOJLANISHIDA MOLEKULYAR GENETIK POLIMORFIZMLARNING ROLI.....	76
14.	Худоярова Дилдора Рахимовна, Уктамова Юлдузхон Умаровна, Шопулотова Зарина Абдумуминовна ИННОВАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ/INNOVATIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY OF THE UTERINE ADDITIONS/BACHADON ORTIQLARINING SURUNKALI YALLIG'LANISHINI KOMPLEKS DAVOLASHDAGI INNOVATSIYALAR.....	82

15. **Шерматова Саодат Эльеровна, Иргашева Севара Уткуровна, Курбанова Дилафруз Атхамовна**
РОЛЬ ПРОВΟΣПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В СНИЖЕНИИ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ ОЛИГОМЕНОРЕЕ У ПОДРОСТКОВ/THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN REDUCING OVARIAN RESERVE IN ADOLESCENT OLIGOMENORRHEA/O'SMIRLIK DAVRIDAGI OLIGOMENOREYADA TUXUMDONLAR ZAHIRASINI KAMAЙTIRISHDA YALLIG'LANISHGA QARSHI SITOKINLARNING O'RNI.....93
16. **Шопулотова Зарина Абдумуниновна, Худоярова Дилдора Рахимовна**
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ/CHRONIC PYELONEPHRITIS AND PREGNANCY: IMPACT OF COMORBIDITY AND ITS MANIFESTATIONS/SURUNKALI PIYELONEFRIT VA HOMILADORLIK: KOMORBIDLIKNING TA'SIRI VA UNING NOMOYON BO'LISHI.....98
17. **Эльмуратова Чарос Ахмеджановна, Агабабян Лариса Рубеновна**
БОЛЬШИЕ АКУШЕРСКИЕ СИНДРОМЫ: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ/LARGE OBSTETRIC SYNDROMES: TERMINOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS OF DEVELOPMENT/KATTA AKUSHERLIK SINDROMLARI: TERMINOLOGIYA, EPIDEMIOLOGIYA VA RIVOJLANISH XAVF OMILLARI.....105
18. **Эрханова Азиза Амириллаевна, Юсупбаев Рустем Базарбаевич**
ОЦЕНКА ВНУТРИУТРОБНОГО СОСТОЯНИЯ ВЫЖИВШЕГО ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ОДНОГО ПЛОДА/ASSESSMENT OF THE INTRAUTERINE STATE OF THE SURVIVING FETUS IN MULTIPLE PREGNANCIES WITH ANTENATAL DEATH OF ONE FETUS/BIR HOMILANING ANTENATAL O'LIMI BILAN KO'P HOMILADORLIKDA TIRIK QOLGAN HOMILANING HOLATINI BAHOLASH.....114
19. **Юсупбаев Рустем Базарбаевич, Даулетова Мехрибан Джарылкасымовна, Рахимбаев Тимур Саъдуллаевич**
ОБНОВЛЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ КОРРЕКЦИИ ОБСТРУКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПЛОДА/UPDATED CRITERIA FOR A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE CORRECTION OF LOWER URINARY TRACT OBSTRUCTION IN THE FETUS/HOMILADA PASTKI SIYDIK YO'LLARINI OBSTRUKTSIYASI KORREKTSIYASIDA DIFFERENTIAL YONDASHUV UCHUN YANGILANGAN MEZONLAR.....120
20. **Якубова Олтиной Абдуганиевна**
ЮВЕНИЛЬНАЯ ДИСМЕНОРЕЯ КАК ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ/JUVENILE DYSMENORRHEA AS A GENETICALLY DETERMINATED PATHOLOGY OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA/YUVENIL DISMENOYEYA BIRIKTIRUBCHI TO'QIMA DIPLAZIYASINING GENETIK ASOSLANGAN PATOLOGIYA SIFATIDA.....132
21. **Babaxanova Aziza Muratdjanovna, Dauletova Mexriban Jarilkasinovna**
BACHADON HOMILA YO'LDOSH TIZIMINING OG'IR BUZILISHLARI BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLIKNI OLIV BORISH/ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ/CARRYING OUT A PREGNANCY COMPLICATED WITH SEVERE DISORDERS OF THE UTERUS.....143
22. **Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbaev Rustam Bazarbaevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) OG'IR FETOPLATSENTAR ETMOVCHILIKNI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF SEVERE FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY: CASE REPORT...148
23. **Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna, Qodirova Zebiniso Nuridullayevna**
ТАКРОРИЙ КОЛБПИТ БИЛАН ОГ'РИГАН АYOЛЛАРДА УЛЬТРАТОВУШЛИ КАВИТАТСИЯНИНГ VAGINAL MIKROBIOTSENOZGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ КОЛЬПИТОМ/DYNAMICS OF VAGINAL MICROBIOTIC DURING TREATMENT WITH CAVITATED SOLUTIONS.....154
24. **Nabiyeva Ranoxon Muzaffar qizi, Kayumova Dilrabo Talmasovna. Ataxodjayeva Fotima Abduraimovna**
HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIV BUZILISHLAR: TARQALISHI, PERINATAL DAVRDA ONA VA BOLADA KUZATILADIGAN ASORATLAR/GIPERTENZIVNIY PASSTROYSTVAX U BEREMENNIYX: RASPROSTRANENNOST', MATERNAL AND PERINATAL OUTCOMES.....158
25. **Nadirxanova Natalya Suratovna, Ashurova Venera Irgashevna, Axmedova Shirin Abdullayevna, Umirzakov Laziz Abdugaffarovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AKUSHERLIK VA GINEKOLOGIYA SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI/РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН/REFORMS IN UZBEKISTAN IN THE FIELD OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY AND THEIR RESULTS.....163
26. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
YANGI KORONAVIRUS INFEKSIYASI SARS-COV-2 NING HOMILADORLAR QIN MIKROBIOTASIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 НА МИКРОБИОТУ ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ/IMPACT OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION SARS-COV-2 ON THE VAGINAL MICROBIOTA OF PREGNANT WOMEN.....173
27. **Nasirova Zebiniso Azizovna, Rasulova Parvina Rustamovna, Safarova Diyora Farxodovna**
COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA HOMILADORLIK PAYTIDA HADDAN ZIYOD VAZN ORTTIRGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ KECISHINI TAHLIL QILISH/АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ЧРЕЗМЕРНОЙ ПРИБАВКОЙ ВЕСА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19/ANALYSIS OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN WITH EXCESSIVE WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....177
28. **Sadikov Shavkat Axmedovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbayev Rustam Bazarbayevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) HOMILADORLIKDA PREEKLAMSIYANI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF PREECLAMPSIA: CASE REPORT.....185

29. **S.S.Sadirova, S.U. Irgasheva**
TUXUMDONLAR POLIKISTOZI SINDROMI BO'LGAN BEMORLARDA LETROZOL BILAN SINAMA NATIJALARINI VAHOLASH/OЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБЫ С ЛЕТРОЗОЛОМ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TEST WITH LETROZOLE IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....191
30. **Shamsiyeva Zulfiya Ilhomjon qizi, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
SEMIZLIK BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARGA ATSETILSALITSIL KISLOTA BERISH ORQALI HOMILADORLIK ASORATLARINI KAMAУTIRISH/СНИЖЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЕМ НАЗНАЧЕНИЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ БЕРЕМЕННЫМ С ОЖИРЕНИЕМ/REDUCING PREGNANCY COMPLICATIONS BY ADMINISTRATION OF ACETYLSALICYLIC ACID TO OBESIVE PREGNANT WOMEN.....196
31. **Tosheva Iroda Isroilovna**
XORIOAMNIONIT BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLARNI OLIV BORISHNING ZAMONAVIY ASOSLARI /СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ХОРИОАМНИОНИТОМ/MODERN PRINCIPLES OF CARRYING PREGNANTS COMPLICATED WITH CHORIOAMNIONITIS.....201
32. **Uzoqova Manzura Komilovna**
YURAK PATOLOGIYASI BOR HOMILADORLARDA AKUSHERLIK VA PERINATAL ASORATLARINI KAMAУTIRIB OLIV BORISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯ/OPTIMIZATION OF PREGNANCY MANAGEMENT TACTICS WITH HEART PATHOLOGIES TO REDUCE OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....207
33. **Xazratkulova Mashxura Ismatovna, Dilmuradova Klara Ravshanovna**
SITOMEGALOVIRUS INFEKSIYASI BOR ONALARDAN TUG'ILGAN SHAQALOQLARNING KATAMNEZI/KATAMNEЗИЯ МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/CATAMNESIS OF INFANTS BORN TO MOTHERS WITH CYTOMEGALOVIRUS INFECTION.....215
34. **Zaripova D.Ya, Sadulloeva I.Q.**
PERIMENOPAУZA DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZ VA PAYDO BO'LISHINING BIOKIMYOVIY VA FUNKTSIONAL MARKERLARI/BИОХИМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО OSTEOPOROZA/BIOCHEMICAL AND FUNCTIONAL MARKERS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....223
35. **Abdukarimova Nozima Toshpulatovna, Asatova Munira Miryusupovna**
FEATURES OF THE COURSE OF LABOR AND THE POSTPARTUM PERIOD IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS/MITRAL STENOZLI HOMILADOR AYOLLARDA TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI/OСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У БЕРЕМЕННЫХ С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ.....229
36. **Axmedova Matlyuba Olimxon kizi, Aliyeva Dilfuza Abdullayevna**
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA ASSOCIATED WITH PAPILLOMAVIRUS INFECTION/КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/INSON PAPILLOMAVIRUSI BILAN KESHUVCHI SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING KLINIK-MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI.....234
37. **Dobrokhotova Yu.E., Ikhtiyarova G.A., Karimova G.K**
THE RESULTS OF PREGNANCY AND ROLLS IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/GESTATION QANDLI DIABETDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNI OLIV BORISH.....239
38. **Khayitboeva Komila Khujayazovna**
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF THYROTOXICOSIS SYNDROME AMONG CARDIAC PATIENTS/OСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ТИРЕОТОКСИКОЗА СРЕДИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ/KARDIOLOGIK BEMORLAR ORASIDA TIREOTOKSIKOZ SINDROMI KLINIK KESHISHINING O'ZIGA XOSLIGI.....245
39. **Rozikova Dildora Kodirovna, Ikhtiyarova Gulchehra Akmalevna**
THE STRUCTURE OF REPRODUCTIVE LOSSES IN UZBEK WOMEN/СТРУКТУРА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ У ЖЕНЩИН УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK AYOLLARIDA REPRODUKTIV YO'QOTISHLARNING STRUKTURASI.....251
40. **Zokirov Farkhod Istamovich**
ECCENTRIC PREGNANCY AND UTERINE ANOMALIES – A RARE CASES OF OBSTETRICAL HEMORRHAGE/ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ И АНОМАЛИИ МАТКИ – РЕДКИЕ ПРИЧИНЫ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ/EKSTSENTRIK HOMILADORLIK VA VACHADON NUQSONLARI - AKUSHERLIK QON KETISHLARINING KAM UCHRAYDIGAN SABABLARI.....257

УДК :006.03-616.379-008.69

Салимова Тохтажан Бахтияровна
Бухарский государственный
медицинский институт
Бухара, Узбекистан
Дустова Нигора
Кахрамоновна
Бухарский государственный
медицинский институт
Бухара, Узбекистан

ПРИЧИНЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ОТСТАВАНИЯ РОСТА ПЛОДА В БУХАРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ

For citation: Salimova Tokhtajan Bakhtiyarovna, Dostova Nigora Qahramonovna, Reasons for the risk of developing intrauterine growth restriction syndrome in the Bukhara population, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol.4, issue 4, pp 19-25

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8324721>

АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты обследования у женщин с группой риска приводящий к синдрому отставания роста плода. На первом этапе сделано ретроспективный анализ 30 истории болезни с диагнозом СОРП в возрасте от 21 до 38 лет. При этом мы выявили что женщины с отягощенным гинекологическими акушерскими и соматическими анамнезами составляют группы риска. Исходя из этого мы составили основную группу с отягощенным анамнезом который включал 30 больных. Контрольную группу составили 30 условно здоровые беременные. У всех беременных проводили клинико-лабораторные и инструментальные (ультразвуковая доплерометрия) исследования, чтобы оценить фетоплацентарную систему. Результаты исследований показали, что достоверные различия на протяжении всего III триместра беременности выявлены между значениями ОЖ и ДБ у плодов пациенток основной и контрольной группы. У пациенток основной группы в маточных артериях и артериях пуповины показатели сосудистой резистентности были выше, чем у беременных контрольной группы. Допплерометрические параметры кровотока в средней мозговой артерии плодов беременных основной группы были меньше, чем аналогичные показатели у беременных контрольной группы.

Ключевые слова: синдром отставания роста плода, УЗИ, доплерометрия, фетоплацентарная недостаточность.

Salimova Tokhtajan Bakhtiyarovna
Bukhara state medical institute
Bukhara, Uzbekistan
Do'stova Nigora Qahramonovna
Bukhara state medical institute
Bukhara, Uzbekistan

REASONS FOR THE RISK OF DEVELOPING INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION SYNDROME IN THE BUKHARA POPULATION

ABSTRACT

The article presents the results of a survey in women with risk factors leading to intrauterine growth restriction syndrome. This research consisted of 2 stages. At the 1 stage of research we studied 30 history of pregnant women with intrauterine growth restriction syndrome and studied risk factors which may be the cause of intrauterine growth restriction syndrome. At the 2 stage 60 pregnant women between 21 and 38 years old were examined. Clinical, laboratory and instrumental studies were carried out in all pregnant women to evaluate the fetoplacental system. The main group consisted of 30 women with risk factors of intrauterine growth restriction syndrome. The control group consisted of 30 conditionally healthy pregnant women. The results of clinical, laboratory and instrumental studies have shown that in patients with fetal growth retardation syndrome has significant differences throughout the third trimester of pregnancy were revealed between the values of hip length and belly

circumference in fetuses of patients of the main and control groups. However, in the patients of the main group in the uterine arteries and umbilical cord arteries, vascular resistance indicators were higher than in pregnant women of the control group.

Key words: intrauterine growth restriction syndrome, ultrasound examination, Doppler velocimetry, fetoplacental insufficiency.

Salimova Toxtajan Baxtiyarovna

Buxoro davlat tibbiyot Instituti

Buxoro, O'zbekiston.

Do'stova Nigora Qahramonovna

Buxoro davlat tibbiyot Instituti

Buxoro, O'zbekiston

BUXORO TUMANI POPULATSIYASIDA HOMILA O'SISHDAN ORTDA QOLISH SINDROMINING RIVOJLANISHIGA OLIB KELUVCHI HAVF OMILLARI SABABLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada homila o'sishdan ortda qolish sindromiga (HO'OQS) olib keluvchi xavf omili bo'lgan ayollarning tekshiruv natijalari keltirilgan. Tadqiqot 2 bosqichda olib borildi 1- bosqichda 2018-2020 yy 30 ta HO'OQS tashhisi bo'lgan kasallik tarixi retrospektiv o'rganildi va xavf guruhini qaysi kasalliklar tashkil qilishi aniqlandi. Prospektiv bosqichda jami 21-38 yoshdagi 60 homilador ayollar tekshuruvdan o'tkazilgan. Ularning fetoplacental tizimidagi o'zgarishlarni baholash uchun klinik-laborator va instrumental tekshiruvlar (umumiy qon tahlili, qon ivish tizimi tahlili, ultratovush va dipplerometriya) o'tkazilgan. Asosiy guruhni 30ta HO'OQSi bo'lish xavfi bor bo'lgan bemorlar tashkil qildi. Nazorat guruhini esa 30ta nisbatan sog'lom homiladorlar tashkil etdi. Retrospektiv tekshiruv natijalari shuni ko'rsatdiki HO'OQS ko'p hollarda og'ir anemiya, o'tkir respirator kasalligi, COVID-19, kichik chanoq a'zolari yallig'lanish kasalliklari bilan kasallangan ayollarda uchradi. Ultratovush tekshiruv natijalariga ko'ra III trimestrda asosiy va nazorat guruhidagi ayollarda homila qorin aylanasi hamda son suyagi uzunligi parametrlari bir biridan farq qildi. Asosiy guruh ayollarida dopplerometriyada tomirlar rezistentligi bachadon arteriyasida hamda kindik tizimi arteriyalarida nazorat guruhiga nisbatan yuqori bo'ldi. Ammo shu ko'rsatkichlar o'rta miya arteriyasida asosiy guruhda nazorat guruhiga nisbatan past bo'lgan.

Kalit so'zlar: Homila o'sishdan ortda qolish sindromi, ultratovush tekshiruv, dopplerometriya, fetoplacental yetishmovchilik.

Актуальность. Под синдромом отставания роста плода (СОРП) понимается несоответствие массы тела плода среднестатистической массе тела для даного срока беременности. Основное количество новорожденных, перенесших СОРП, встречается в Азии; за ней следуют Африка и Латинская Америка [12]. По данным М. И. Исмаевой (2017) проведенной по ретроспективным и проспективным анализам в перинатальном центре Бухары в 2014 году было определено что среди 3476 срочных родов у 73 женщин встречались СОРП(5.1%) [10].

Последние достижения медицины прояснили этиологию и патогенез данного осложнения перинатального периода (но полностью недоизучена). Причины приводящие к синдрому отставания роста плода подразделены на несколько групп: материнские, плодовые, плацентарные и др. В 35-40% случаев СОРП возникает при материнских патологиях таких как: гипертензии беременности, преэклампсия, заболевания ССС, сахарный диабет, а также женщины с низким социально-экономический уровнем имеют высокий риск [4,6,8]. К материнским факторам риска СОРП относят возраст матери менее 16 и более 40 лет, низкий вес и рост; особенности, связанные с этнической принадлежностью матери (например, низкорослость у малых народностей); белково-калорийное истощение женщины, высокий паритет беременности, бесплодие в анамнезе, многократные выкидыши, короткий срок между беременностями (менее 2 лет), рождение предыдущих детей с СОРП, мертворождение, преэклампсию, гипертензивные состояния при беременности, кровотечения, пороки развития матки. Среди плодовых и материнских факторов хромосомные аномалии встречается в ранние сроки развития СОРП. Среди них абберации аутосомных генов и их трисомии являются самыми распространенными. Наиболее частой причиной приводящий к нарушению развития плода внутриутробно является плацентарная недостаточность. Маточно-плацентарный кровоток, необходимый для оптимального снабжения растущего организма питательными веществами и кислородом, достигается межворсинчатого пространства по спиральным артериям. Гистологические и морфологические изменения в этих артериях тесно связаны с этапом инвазии трофобласта [1,2]. Считается, что маточно-плацентарная недостаточность обусловлена аномалиями плацентации, точнее нарушениями, возникающими на этапе инвазии трофобласта. Недостаточная инвазия приводит к определенному числу сосудистых явлений, включающих отсутствие вазодилатации кровеносных сосудов плаценты, вызывая ишемию плаценты. Патогенез ПН заключается в

нарушении децидуальной перфузии, ферментативной недостаточности децидуальной ткани. Реакции сосудов терминальных ворсинок имеют компенсаторные резервы, при их истощении отсутствуют возможности развития дополнительной сосудистой сетки, все это является началом инволютивно-дистрофических изменений с формированием ПН и задержки роста плода, антенатальной потери плода, преждевременной отслойкой нормально и низко расположенной плаценты [14,18].

Хотя СОРП является единым целым патологием, но в основе двух типов СОРП: симметричной и ассиметричной, лежат разные патогенетические механизмы. Например, симметричная форма СОРП развивается при действии патологического фактора в более ранние сроки развития плода(фазы роста клеток) и связана с аномалиями развития, наследственными и инфекционными заболеваниями. Поэтому при симметричной форме СОРП мы должны тщательно изучить наследственные заболевания родителей, также исследовать беременных женщин на вирусносительство и на носительство инфекции [3].

Хронические воспалительные заболевания мочевыводящих путей и женских половых органов может привести к эндотелиальному дисфункцию за счет образования цитокинов и нарушений синтеза белков. А вследствие эти процессы могут привести к гиперкоагуляции и развитию СОРП [16,17].

С отечественных времен уже известно, что возможность диагностики задержки роста плода на раннем сроке беременности имеет важное социальное значение для рождения будущих здоровых поколений и во многом определяет пути профилактики. Существуют различные методы прогнозирования и ранней диагностики задержки роста плода, основанные на раннем выявлении факторов риска, а также различных генетических, лабораторных и ультразвуковых маркерах, что в комплексе обеспечивает получение максимальной информации о состоянии плода.

К сожалению, диагностировать задержку роста со 100% вероятностью на сегодняшний день можно только после рождения ребенка на основании комплексных данных, учитывающих длину и массу тела новорожденного, соответствие морфологической зрелости гестационному сроку, т.е. пропорциональность телосложения, признаки гипотрофии и трофических нарушений кожи и слизистых оболочек [10].

Прогнозирование задержки роста плода на основании клинико-анамнестических данных. Задержка роста плода является многофакторным заболеванием [17]. Акушерско-гинекологическими факторами считают первую беременность,

беременность плодом женского пола, первую беременность плодом женского пола, воспалительные заболевания органов малого таза, шейки матки, привычное невынашивание, двурогую матку, преждевременные роды и мертворождение в анамнезе, диагностированную плацентарную недостаточность, маловодие, преэклампсию, хроническую гипоксию плода [11].

Наиболее широко распространенным критерием диагностики СОРП является размер головы, живота и бедра плода. Известно, что размер головного мозга и головы мало изменяется в зависимости от нарушений в питании плода. Относительно измерения бипаритального размера головки плода многие исследователи пришли к заключению, что этот показатель обладает недостаточной чувствительностью. Точность выявления СОРП при этом составляет около 50%.

Помимо УЗИ диагностики важным методом диагностики является также доплерометрия. На сегодняшний день безопасное, имеющее большое диагностическое значение, быстро проводимое и экономически доступное доплерометрическое исследование, является основным методом оценки состояния маточно-плацентарного кровообращения и гемодинамики плода.[16]

Допплерометрия отображает основные изменения в системе мать- плацента-плод. Нарушение гемодинамики является ведущей причиной нарушения состояния плода [17,19].

Согласно классификации плацентарной недостаточности А. Н. Стрижакова и соавт. от 2003г. выделяются 3 стадии. В данной классификации берется во внимание нарушения в фетоплацентарном комплексе, и отдельно оценивается плодовой кровотоки в среднемозговой артерии. Допплерометрия — исследование кровотока в артериях и венах системы «матка-плацента-плод». В клинической практике для количественной оценки состояния кровотока используют следующие основные показатели (индексы):

- систолодиастолическое отношение (СДО) - отношение максимальной систолической к конечной диастолической скорости кровотока. пульсационный индекс (PI, ПИ) - отношение разницы между максимальной систолической и конечной диастолической скоростям к средней скорости кровотока.

- Индекс резистентности (RI, ИР) - отношение разницы между максимальной систолической и конечной диастолической скоростью к максимальной систолической скорости кровотока. $RI = (S-D)/S$.

Важным моментом при проведении доплерометрического исследования является не только количественная, но и качественная оценка кривых скоростей кровотока. В разных сосудах в зависимости от срока беременности кривые скоростей кровотока в норме и при различных патологических изменениях (ПЭ, гипоксия плода) имеют характерное изображение (ранняя дикротическая выемка, отсутствие диастолического компонента, высокий диастолический компонент, реверсный кровоток и т.д.).

Таким образом, своевременное обнаружение отклонений при доплерометрии позволяет проводить раннюю диагностику осложнений беременности, связанных с запуском патологических механизмов в плаценте. Помимо исследования кровотока в

артериях пуповины и маточных сосудах доплерометрическое исследование включает оценку плодового кровотока - аорта плода, мозговые, почечные артерии, венозный проток, что позволяет оценивать внутриутробное состояние ребенка.

Допплерометрия артериального и венозного кровотока плода может отражать доклинические нарушения. Изучение состояния гемодинамической системы мать-плацента-плод в динамике позволяет выделить прогностические гемодинамические маркеры развития гестоза и фетоплацентарной недостаточности в ранние сроки беременности [14, 12]. Допплерометрия скорости кровотока в пупочной артерии является наиболее ценным инструментом для прогнозирования перинатального исхода у плодов с СОРП. Используется в качестве основного инструмента оценки состояния плода при СОРП и принятии решения о пролонгированный беременности и выборе метода родоразрешения [17, 18].

В последние десятилетия изучается гены прогнозирующие нарушения в фетоплацентарной системе у беременных женщин. К ним относятся гены (IL10, IL6, IL6R), которые регулируют иммунные реакции в плаценте и в процессе имплантации, (VEGFA) преобразование сосудистой сети в плаценте, регулирующие метаболическую функцию в плаценте (PPARG, IGF II, PLA 1, PLA2), а также гены приводящие нарушению в системе свертывания крови в процессе имплантации и плацентации (F2, F5, FGB, ITGA2, ITGB3, SERPINE1) [4,5,6,9].

Цель исследования изучить причины риска развития синдрома отставания роста плода в Бухарской популяции.

Материалы и методы исследования. Для решения поставленных задач проведено ретроспективный анализ истории болезней Бухарского городского родильного комплекса за период 2018-2020 гг., а также, проспективное комплексное обследование у 60 беременных женщин во 2 и 3 триместре гестации. Основная группа состояла из 30 беременных женщин с риском развития СОРП в сроке 28-38 недель. Контрольную группу составили 30 условно здоровых беременных на момент обследования.

При выполнении работы проведено сбор и анализ соматического, акушерского и гинекологического анамнеза, лабораторные обследования (общий анализ крови, свертывающая система крови). Проведено динамическое наблюдение за течением настоящей беременности и анализ ее исходов, а также доплерометрия и УЗИ диагностика маточно плацентарного кровотока для прогнозирования нарушений фетоплацентарной системы. Все обследования женщин, проведены в городском родильном комплексе, на базе кафедры акушерство и гинекологии Бухарского Государственного медицинского института.

Результаты исследования и их обсуждение. По данным ретроспективного анализа, средний возраст беременных при ретроспективном анализе с СОРП было $28,5 \pm 5,12$ лет (между 21 до 36 лет). При анализе паритета ретроспективной группы было много пациенток с первой беременностью и первыми родами 19 (63,3%) и 18 (63%) соответственно, однако количество пациенток с повторной беременностью 11(36,6%) и многоплодные тоже преобладали: 7 (23,3%) .

Рис.1 Структура акушерского анамнеза по ретроспективным данным

По данным ретроспективных исследований было выявлено что у беременных с СОРП анамнез был отягощен различными соматическими заболеваниями, анализ которых показал достаточную вариабельность частоты различных нозологических форм. Наиболее часто отмечалась анемия (90% и более у обеих групп), ОРВИ отмечено у 43% и варикозная болезнь у 30%, который в полне может быть риском для развития СОРП. При изучении акушерского анамнеза женщин отмечено, что достоверно чаще у пациенток с СОРП в анамнезе были гипертензивные состояния 33.3% случаев ($p < 0,05$), угрожающие преждевременные роды 23,3% ($p < 0,05$), отхождение околоплодных вод у 16.7% случаев ($p < 0,05$) и антенатальная гибель плода в предыдущих беременностях у 10% беременных, ($p < 0,05$) (рис.1).

Рис.2 Гинекологический анамнез по ретроспективным данным

Таким образом, ретроспективное изучение истории болезни обследованных пациенток показало, что наиболее значимыми факторами риска развития СОРП у беременных был отягощенный акушерский и гинекологический анамнез; паритет беременности и родов, а также повышенная частота соматической патологии. По данным ретроспективного анализа мы преобразовали основную группу женщин с отягощенным соматическим, акушерским и гинекологическим анамнезом, который служит фактором риска развития СОРП и провели дальнейшие исследования (клинико-лабораторные и инструментальные), чтобы оценить фетоплацентарную систему.

При исследовании общего анализа крови у всех обследованных женщин имела место анемия: $Hb - 84,2 \pm 1,3\%$ при пониженных значениях Hb на 7,7%. Отмечена склонность к тромбоцитопении, ускорение СОЭ на 33,1% и на фоне воспалительного процесса при СОРП происходит деструкция эритроцитов, что приводит к хаотичному распределению свободного железа в тканях, а также к усилению потери железа в организме и усугублению железодефицитной анемии

В течение всей беременности указанные показатели сохранялись в группе пациенток с риском развития СОРП. Кроме того, перед родами было отмечено дальнейшее увеличение количества эритроцитов и показателей гематокрита. Количественные и качественные изменения эритроцитов у пациенток основной группы, вероятно, носят адаптационно-приспособительный характер, что связано с удовлетворением потребностей развивающегося плода, а также это связано с не соблюдением предгравидарной подготовки.

Наблюдение за пациентами, выявило, что течение заболевания сопровождается появлением тромботической микроангиопатии в сочетании с синдромом гиперкоагуляции.

Известно, что во время физиологической беременности увеличивается риск развития осложнений, связанных как с кровотечением, так и с тромбообразованием, на который влияют изменения фибринолитической активности и состояние гиперкоагуляции, эндотелиальная дисфункция, изменение реологических свойств крови. Наслоение данных изменений на тромботическую микроангиопатию в результате перенесенной

Нами также изучен гинекологический анамнез обследованных женщин. Многие беременные по ретроспективным данным ранее наблюдались и лечились по поводу различных гинекологических заболеваний (рис.2). Как следует из представленных диаграмм, наиболее часто выявлялись воспалительные заболевания придатков матки и эктопии шейки матки. Высокий уровень воспалительных заболеваний органов гениталий наблюдался во всех группах, причем у женщин с варикозной болезнью чаще, чем у пациенток с изолированным расширением венозных сосудов малого таза. Так, хронические воспалительные процессы матки и придатков в анамнезе были выявлены у 37,8% женщин

новой коронавирусной инфекции может значительно увеличивать риск развития таких осложнений беременности, как преэклампсия, плацентарная недостаточность, гипоксия плода и, как следствие, вести к задержке внутриутробного роста плода, что и обуславливает актуальность настоящего исследования.

Учитывая высокую значимость СОРП среди женщин основной группы как возникновение фактора риска ТЭО была изучена система свертывания крови. Динамическое наблюдение за показателями гемостаза в период беременности и в послеродовом периоде позволило выявить его особенности.

При исследовании системы гемостаза выявлены некоторые отклонения: у беременных основной группы наблюдались более выраженные нарушения коагуляционного звена гемостаза

У пациенток, основной и контрольной группы, следили за уровнем АЧТВ, ВСК. Результаты исследования показали, что беременные с факторами риска, приводит к выраженной гиперкоагуляции. Это значительно увеличивает риск фетоплацентарной

недостаточности как на протяжении беременности, так и послеродовом периоде. Повышение уровня ферритина женщин основной группы в 2-3 раза свидетельствовало о бактериальной инфекции,

Особенности течения любого заболевания и осложнения беременности, в том числе синдрома отставания роста плода, в значительной степени определяются исходными показателями нормы, которая в свою очередь зависит как от индивидуальных, генетически детерминированных особенностей матери и плода, так и условий внешней среды - климатических, экологических, социальных, экономических, а также гигиенических, включающих физическую активность и традиции питания. При нарушении кровообращения в системе мать-плацента-плод под влиянием нарушения метаболизма, гормональных изменений в плаценте, а также нарушение в системе гемостаза приводит к гипоксии плода, нарушается питание плода, который приводит к развитию синдрома отставания роста плода.

С помощью фетометрии УЗИ мы наблюдали за развитием плода и определяли его размеры с 20 недель. Данные, полученные при проведении фетометрии, приведены в таблице 1.

Таблица № 1

Сравнение фетометрических показателей (мм) обследованных женщин

Неделя гестации	Показатели	Основная группа, n=30	Контрольная группа, n=30
36	БПР	82,14±1,20	87,61±0,66
	ОГ	309,9±2,65	320,48±2,02
	ОЖ	289,13±5,73*	319,70±3,04
	ДБ	66,18±1,07*	69,87±0,58
40	БПР	87,03±0,86	90,55±0,88
	ОГ	329,0±2,03	338,0±1,73
	ОЖ	315,33±1,45**	343,27±2,90
	ДБ	71,0±1,15*	73,82±0,55

Примечание: * $p < 0,05$, ** $p < 0,001$ относительно контрольной группы

Ультразвуковые исследования в динамике произведены 60 беременным основной и контрольной группы. Достоверные различия на протяжении всего III триместра беременности выявлены между значениями ОЖ и ДБ у плодов пациенток основной и контрольной группы. Так, значения ОЖ у плодов беременных основной группы были меньше, чем у плодов пациенток контрольной группы в 36 недель - на 7% и в 40 недель - на 8%. Значения ДБ у плодов беременных основной группы были меньше, чем у плодов пациенток контрольной группы в 36 недель - на 3% и в 40 недель - на 4%.

У беременных с высоким риском развития синдрома ограничения роста плода (основной группы) было проведено ультразвуковая плацентография. При этом выявлены следующие маркеры фетоплацентарной недостаточности при ультразвуковом

и доплерометрическом исследовании: (73,5%) были наиболее характерны сочетания преждевременного созревания и «старения» (16,7), кальциноза (12,5%) и гипоплазии плаценты (20,8%). В это время у женщин контрольной группы были выявлены такие признаки как маловодие (10%) и обвитие пуповины (10%) (рис3). Тем не менее, очевидно, что наиболее значимыми эхографическими признаками для СОП является толщина плаценты.

Так, толстая плацента у женщин основной группы встречалась в 1,4 раза чаще, чем в контрольной группе. Что касается утолщенных размеров плаценты, то они встречались в 2,3 - 2,5 раза чаще по сравнению с контрольными группами. Представляется, что это может быть связано с особенностями формирования плацентарных компенсаторных механизмов.

Рис.3. Данные ультразвуковой плацентографии у обследованных беременных

Из 30- пациенток основной группы гемодинамические нарушения плацентарного кровообращения в момент исследования отсутствовали у 5 (16,7%) беременных основной группы, однако, плоды у этих пациенток имели гипотрофию по данным ультразвуковой фетометрии. Гемодинамические нарушения I степени были обнаружены у 10 (33,3%) пациенток, из них гипотрофия плода была отмечена у 2 (20%) пациенток; II степени - у 12 (40%), из них гипотрофия плода-была отмечена у 4 (33,3%) пациенток; III степени - у 3 (10%), из них гипотрофия плодам у 2 (66,7%).

В динамике беременности одновременно с фетометрией всем пациенткам выполняли доплерометрические исследования

кровотока в магистральных артериях функциональной системы мать-плацента-плод (маточных артериях, артерии пуповины и средней мозговой артерии плода), а также доплерометрическую оценку.

Как видно из таблицы 2, во все изученные сроки значения СДО, ИР, ПИ в маточных артериях пациенток основной группы были достоверно выше по сравнению с таковыми у беременных контрольной группы.

Из таблицы 2 видно, что у беременных основной группы в артериях пуповины СДО было выше на 42-61%, ИР - на 16-39%, а ПИ - на 33-98% по отношению к таковым у беременных контрольной группы.

Таблица №2

Допплерометрические показатели кровотока в маточных артериях у пациенток основной группы и группы сравнения в III триместре беременности

Срок гексации	Показатель	Группы пациенток	
		Контрольная группа, n=30	Основная группа, n=30
36	СДО	1,86±0,03	2,49±0,21**
	ИР	0,46±0,01	0,57±0,02**
	ПИ	0,66±0,02	1,03±0,20**
40	СДО	1,93±0,07	2,07±0,14
	ИР	0,47±0,02	0,51±0,03
	ПИ	0,67±0,05	0,73±0,09

Примечание: ** p<0,001 относительно контрольной группы

Таблица 3

Допплерометрические показатели в артериях пуповины у пациенток основной группы и группы сравнения в III триместре беременности

Срок гестации	Показатель	Группы пациенток	
		Контрольная группа, n=30	Основная группа, n=30
36	СДО	2,45±0,06	3,49±0,22**
	ИР	0,59±0,04	0,69±0,02**
	ПИ	0,91 ±0,02	1,20±0,07**
40	СДО	2,30±0,07	3,70±0,30**
	ИР	0,56±0,01	0,73±0,02**
	ПИ	0,83±0,04	1,64±0,09**

Примечание: * p<0,05, ** p<0,001 относительно контрольной группы

Значения* доплерометрических показателей кровотока в средней мозговой артерии у плодов обследованных беременных представлены в таблице 4.

Таблица 4

Допплерометрические показатели в средней мозговой артерии плодов у пациенток основной группы и группы сравнения в III триместре беременности

Срок гестации	Показатель	Группы пациенток	
		Контрольная группа, n=30	Основная группа, n=30
36	СДО	5,33±0,38	4,87±0,41
	ИР	0,79±0,01	0,78±0,02
	ПИ	1,76±0,08	1,70±0,13
40	СДО	4,62±0,74	4,19±0,44
	ИР	0,76±0,02	0,76±0,02
	ПИ	1,61±0,18	1,29±0,17

Примечание: *p<0,05, **p<0,001 относительно контрольной группы

Таким образом, у плодов пациенток основной группы с одинаковой частотой наблюдались различные степени гемодинамических нарушений плацентарного кровообращения. У пациенток основной группы в маточных артериях и артериях пуповины показатели сосудистой резистентности были выше, чем у беременных контрольной группы. Допплерометрические параметры кровотока в средней мозговой артерии плодов беременных основной группы были меньше, чем аналогичные показатели у беременных контрольной группы.

Таким образом, в основной группе скорость кровотока в венозном протоке снижаются, а скорость реверсного кровотока в период сокращения предсердий в нижней полой вене увеличивается. При этом в вене пуповины характер спектра кровотока становится «пульсирующим». Это свидетельствует о централизации кровообращения у плода.

Вывод.

По данным ретроспективного анализа, в число наиболее значимых факторов риска развития синдрома ограничения роста плода у беременных, относятся анемия в 95% случаев, ОРВИ отмечено у 43%, варикозная болезнь в 30% случаев, хроническая гипертензия 33% случаев, инфекции мочевыводящих путей в 4%

случаев (p>0,05). При этом отмечено что в отягощенном акушерско-гинекологическом анамнезе, ведущие позиции занимали такие осложнения как: угрожающие выкидыши в 23,3% случаев (p<0,05), отхождение околоплодных вод у 16,7% случаев (p<0,05) и антенатальная гибель плода в предыдущих беременностях у 10% беременных, (p<0,05), хронические воспалительные процессы матки и придатков в анамнезе были выявлены у 34 (37,8%) женщин

У беременных с высоким риском развития синдрома ограничения роста плода выявлены следующие маркеры фетоплацентарной недостаточности при ультразвуковом и доплерометрическом исследовании: Для беременных основной группы (73,5%) были наиболее характерны сочетания преждевременного созревания и «старения» (16,7), кальциноза (12,5%) и гипоплазии плаценты (20,8%). В это время у женщин контрольной группы были выявлены такие признаки как маловодие (10%) и обвитие пуповины (10%).

Из 30- пациенток основной группы гемодинамические нарушения плацентарного кровообращения в момент исследования отсутствовали у 5 (16,7%) беременных основной группы, однако, плоды у этих пациенток имели гипотрофию по

данным ультразвуковой фетометрии. Гемодинамические нарушения I степени были обнаружены у 10 (33,3%) пациенток, из них гипотрофия плода была отмечена у 2 (20%) пациенток; II степени – у 12 (40%), из них гипотрофия плода была отмечена у 4 (33,3%) пациенток; III степени - у 3 (10%), из них гипотрофия плодам у 2 (66,7%).

Так, значения ОЖ у плодов беременных основной группы были меньше, чем у плодов пациенток контрольной группы в 36 недель - на 7% и в 40 недель - на 8%. Значения ДБ у плодов беременных основной группы были меньше, чем у плодов пациенток контрольной группы в 36 недель - на 3% и в 40 недель - на 4%.

Далее мы сопоставили предполагаемые массы плодов у беременных, как показал этот анализ, у 6(20%) из 30 беременных основной группы при ультразвуковой фетометрии была выявлена гипотрофия плода: из них у 5 (16,7%) - симметричной формы, у 1 (3,3%) - асимметричной. Таким образом, у плодов пациенток основной группы с одинаковой частотой наблюдались различные степени гемодинамических нарушений плацентарного кровообращения. У пациенток основной группы в маточных артериях и артериях пуповины показатели сосудистой

резистентности были выше, чем у беременных контрольной группы. Допплерометрические параметры кровотока в средней мозговой артерии плодов беременных основной группы были меньше, чем аналогичные показатели у беременных контрольной группы.

У пациенток основной группы в маточных артериях и артериях пуповины показатели сосудистой резистентности были выше, чем у беременных контрольной группы. Допплерометрические параметры кровотока в средней мозговой артерии плодов беременных основной группы были меньше, чем аналогичные показатели у беременных контрольной группы. Факторы риска, связанные со СОРП плода, далеко не всегда приводят к выраженному нарушению состояния регуляторных систем организма плода, а, следовательно, могут и не повлиять существенно на исход беременности. Исход беременности и родов у беременных с СОРП определяется сроком возникновения заболевания, выраженностью структурных нарушений в плаценте, состоянием адаптационно-компенсаторных механизмов системы мать-плацента-плод.

Использованная литература:

1. Абдусаматова М.Ф. Влияние некоторых факторов риска при беременности на развитие синдрома ограничения роста плода: материалы конференции “Акушерские кровотечения: новые технологии профилактики и лечения” г.Ургенч. // Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья. –2016. – Том 73-74 №1-2. С-172
2. Акрамова Х.А., Д.И. Ахмедова //Роль плацентарного фактора роста в формировании задержки внутриутробного развития плода // Педиатрия. - Ташкент, 2014. - № 3-4. – С 29.
3. Акушерство: / под ред. Э. К. Айламазяна, В. И. Кулакова, В. Е. Радзинского, Г. М. Савельевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 1200 с. - «Национальные руководства»
4. Аслонова М.Ж., Г.А. Ихтиярова., Н.К. Дустова. Развитие плода и осложнения во время беременности у женщин с хроническими заболеваниями почек // Доктор ахборотномаси № 3.1(96)-2020. – С. 114.
5. Аслонова М.Ж., Ихтиярова Г.А., Мавлянова Н.Н. Оценка выявляемости полиморфизма гена интегрин альфа-2(гликопротеин IA/IIA тромбоцитов PLAI) (ITGA2) у беременных с синдромом ограничения роста плода // Новый день в медицине. – Бухоро, 2021, ISSN 2181-712X № 3(35/1). – С. 64-69
6. Аслонова М.Ж., Ихтиярова Г.А., Мавлянова Н.Н. Ассоциация полиморфизмов гена ITGB3 риском развития синдрома ограничения роста плода // Вестник врача.-Ташкент, 2021, ISSN 2181-7812. № 4. С. 78-83.
7. Аслонова М.Ж., Ихтиярова Г.А., Мавлянова Н.Н., Бобоев К.Т. К р результатам выявляемости аллелей и генотипов полиморфизма гена FGB у беременных с синдромом ограничения роста плода // Новый день в медицине. – Бухоро, 2021, ISSN 2181-712X № 6(38/1). – С. 641-644.
8. Асланова М.Ж., Ихтиярова Г.А., Хафизова Д.Б., Мирзоева М.Р. Микробиологическая и гормональная характеристика формирования неразвивающейся беременности. Фундаментальные и практические вопросы иммунологии и инфектологии. Сборник научных статей участников международной научно-практической конференции.УФА-2018.с.9-15
9. Бикметова Е.С., Артымук Н.В., Тришкин А.Г. Факторы риска задержки развития плода. Обзор литературы. Вестник Кузбасского научного центра 2012; 15: 24–25.
10. Исмаилова М.И. // Социально-биологические факторы риска рождения детей с синдромом ограничения роста плода (по материалам Бухарского областного перинатального центра): научного издание // Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья-Ташкент, 2017.-Том 79-80 №3-4(2).-60-62.
11. Киосов А.Ф. Проблемы определения понятия задержки внутриутробного роста и диагностики этой патологии. Доктор.Ру. 2020; 19(3): 6–11. DOI: 10.31550/1727-2378-2020-19-3-6-11
12. Милеева П.Л. Молекулярно-генетические аспекты функционирования клеток моноцитарно-макрофагального ряда при беременности, осложненной задержкой роста плода //: дис.. мед.наук : 14.01.01 / МИЛЕЕВА Полина Леонидовна. - М., 2020. - 127 с.
13. Салимова Т.Б., Дустова Н.К. Роль доплерометрии при ранней диагностике синдрома отставания роста плода. Новый день в медицине. 2022; 8(46); 359-364стр.
14. Benavides-Serralde A., Scheier M., Cruz-Martinez R., et al. Changes in central and peripheral circulation in intrauterine growthrestricted fetuses at different stages of umbilical artery flow deterioration: new fetal cardiac and brain parameters // Gynecologic and Obstetric Investigation. — 2011. — №71. — P. 274-280.
15. Bose C., Van Marter L.J., Laughon M., O’Shea T.M., Allred E.N., Karna P., Ehrenkranz R.A., Boggess K., Leviton A. Fetal Growth Restriction and Chronic Lung Disease Among Infants Born Before the 28th Week of Gestation. Pediatrics 2009; 124(3): 450–458. DOI: 10.1542/peds.2008-3249
16. Erickson, A. C. Heavy smoking during pregnancy as a marker for other risk factors of adverse birth outcomes: a population-based study in British Columbia, Canada / A. C. Erickson, L. T. Arbour // BMC Public Health. - 2012. - Vol. 12. - P. 102. 122-124.
17. Figueras, F. Intrauterine growth restriction: new concepts in antenatal surveillance, diagnosis, and management / F. Figueras, J. Gardosi // Am. J. Obstet. Gynec. - 2011. - Vol. 204, № 4. - P. 288-300.
18. Proctor L.K., Rushworth V., Shah P.S., et al. Incorporation of femur length leads to underestimation of fetal weight in asymmetric preterm growth restriction // Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. — 2010. — №35. — P. 442-448 №85
19. Salimova T.B., Features of the course of pregnancy in pregnant women with fetal growth restriction syndrome and the role of Doppler velocimetry. Central Asian journal of medical and natural science. 2022. 3(6), 557-563p.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 4

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000